

PLAN DE NEGOCIOS DE LA MICRO EMPRESA DENOMINADA “COCINA ECONÓMICA SANDRA”Mijail Alberto Durán-Villanueva¹ y Luis Alberto García-Domínguez²

Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Mérida. Departamento de Ciencias Económico- Administrativas. ¹Alumno. ²Maestro de Licenciatura en Administración
Autor de Contacto: mijaildurán@gmail.com

Recibido: 03/junio/2019**Aceptado:** 16/julio/2019**Publicado:** 30/septiembre/2019**RESUMEN**

El presente proyecto consiste en presentar un plan de negocios sobre el micronegocio denominado “Cocina económica Sandra” dedicado a la venta comida, típica, rápida. Hoy el micro negocio opera en un ambiente tradicional, esta situación hace imposible realizar planes de crecimiento debido a la falta de conocimiento acerca de los proveedores, no han definido ni planteado los objetivos, ni analizado, ni prevenidos riesgos del negocio, es por esto por lo que en el proyecto se enfocara en encontrar las soluciones más adecuadas e implementarlas en el negocio. Las PYMES actualmente representan un grave problema que consiste en la falta de planeación y es por eso por lo que hoy en día ese problema ocasiona su desaparición. De tal manera que el proyecto aborda temas de gran importancia en cuanto a la empresa y su entorno, los problemas comunes y características, finalizando con la metodología que se aplica en este proyecto. El proyecto pretende establecer un plan de negocios, el cual le permita abordar cada uno de los puntos débiles, ofreciendo propuestas, estrategias, metas y objetivos para que más adelante pueda aplicarse logrando una posible expansión de sus productos y servicios al micro negocio. El fin de la micro empresa es brindar una buena experiencia, novedosa, en donde predominen los productos, el excelente servicio al cliente y los precios accesibles en el mercado.

Palabras clave: MiPYME, Plan, Negocio**ABSTRACT**

The present project consists of presenting a business plan on the micro business called "Cocina Económica Sandra" dedicated to the sale of typical, fast food. Today the micro business operates in a traditional environment, this situation makes it impossible to make growth plans due to the lack of knowledge about the suppliers, they have not defined or raised the objectives, nor analyzed, nor prevented business risks, that is why. The project will focus on finding the most appropriate solutions and implementing them in the business. The SMEs nowadays it represents a serious problem that consists in the lack of planning and that is why today that problem causes its disappearance. In such a way that the project addresses issues of great importance in terms of the company and its environment, the common and characteristic problems, ending with the methodology applied in this project. The project aims to establish a business plan, which allows it to address each of the weak points, offering proposals, strategies, goals and objectives so that later it can be applied, achieving a possible expansion of its products and services to the micro business. The purpose of the micro company is to provide a good experience, novelty, where products dominate, excellent customer service and affordable prices in the market.

Key words: MSMEs, Plan, Business**INTRODUCCIÓN**

La pequeña y mediana empresa forma parte importante del desarrollo de cualquier economía, lo que en México no es la excepción. Ejecutar un proyecto o iniciar una inversión, sobre todo si se trata de nuevos negocios, no es una cualidad esencial en las personas, crear negocios es más que nada un proceso continuo de creatividad innovadora y sustentada en el esfuerzo diario.

Crear un negocio es, por lo tanto, más que inspiración, un gran trabajo de sistematización de las oportunidades que se encuentra en el ambiente.

El estudio y desarrollo de una idea de negocio implica el manejo de una gran variedad de conocimientos que derivan de diferentes disciplinas profesionales. La propuesta es trabajar de manera integral en un estudio descriptivo de los principales procesos de dirección estratégica y metodologías de análisis competitivo, juntamente con su aplicación en el diseño y puesta en marcha de un plan de negocios ante los posibles escenarios de mercado.

Planteamiento del problema

Actualmente el micro negocio opera en un ambiente tradicional, es por eso por lo que en esta situación es imposible hacer planes de crecimiento, capacitación o integración y es ahí cuando comienza la principal

preocupación que es el sobrevivir. La falta de un plan de negocios, el desconocer el mercado, no evaluar a los proveedores, los objetivos a largo plazo no definidos, los objetivos de corto plazo no comunicados, la falta un análisis de riesgos y prevención de estos, son parte del fracaso del negocio, es por esto por lo que el proyecto se enfocará en encontrar las soluciones más adecuadas e implementarlas en el negocio.

Se sabe que hoy en día es imposible llevar a cabo un pequeño negocio sin el apoyo de un plan de negocio, ya que ahí contiene las aspiraciones del emprendedor con visión a la empresa, de tal manera que lo ayuda a cumplir las metas evitando caer en errores que lo lleven al fracaso.

Figura 1. Supervivencia y mortalidad de los negocios en Yucatán. Fuente: INEGI (2016) Esperanza de vida de los negocios a nivel nacional y por entidad federativa

Según datos del INEGI (2016) la esperanza de vida de los negocios en Yucatán, durante los primeros doce meses, del 100% de las que nacen ninguna empresa muere, en el transcurso del primer al segundo año el 67% se mantiene viva y un 33 % muere, sin embargo, a partir del año 5 el número de empresas que nacen en contra de las que mueren se invierten 37 % vs 63% y esta tendencia se sigue manteniendo en los siguientes años según se muestra en la figura 1:

Polanco, Pereyra y Madero (2013) afirman que: En México el 95% de las empresas son microempresas y de éstas la mayoría son familiares. Se sabe que una gran cantidad de empresas familiares no logran la continuidad debido a situaciones que se les presentan en las diferentes dimensiones que en ellas conviven. (p.2)

Eliseo y Montejó (2010) mencionan en su proyecto que: Es importante mencionar que la industria mexicana, en especial las PYMES en todo el país se ha visto afectada de manera considerable a partir del 2008 debido al impacto de la crisis económica mundial Por lo tanto hay dos factores importantes que las empresas deben tomar en cuenta para poder alcanzar el éxito: la competitividad y productividad. Para que una empresa sea competitiva debe ser capaz de ofrecer productos y servicios superiores a la competencia y contar con una clara ventaja competitiva que sea percibida por el cliente. El manejo estratégico de los elementos que integran a la empresa, recursos, personal, estructura y

cultura organizacional entre otros, representa un factor de éxito para lograr la competitividad. (p. 6)

Objetivos

- Elaborar un plan de negocios, para un establecimiento de venta de comida en la ciudad de Umán, Yucatán.
- Realizar un análisis de la industria para identificar los factores que influirán en el ambiente externo en el cual opera el negocio.
- Realizar un análisis de mercado que proporcione el conocimiento de la estructura y tamaño del mercado, así como la información concerniente al ambiente que influye en él.
- Elaborar una descripción de los productos y servicios que el negocio vende.
- Realizar una descripción del negocio expresando su personalidad, propósito, dirección, historia y giro.
- Realizar las estrategias de marketing y de ventas.
- Desarrollar el proceso de administración comprendiendo las etapas necesarias para ejecutar una actividad.
- Elaborar un plan financiero pro forma mostrando lo que el propietario planea hacer en el futuro con las finanzas de los negocios.
- Construir un plan de implementación que proyecte utilizar en la realidad las ideas, conceptos y estrategias planeadas.
- Elaborar un plan de contingencia y emergencia que permita reducir el riesgo y aminorar el efecto potencial en los empleados, clientes y la salud financiera del negocio en caso de una catástrofe.
- Realizar el resumen ejecutivo que proporcione una perspectiva general de alto nivel del plan de negocios.

Justificación

La elaboración del presente plan de negocios permitirá reunir en un documento único toda la información necesaria para proporcionar bases más sólidas a un establecimiento dedicado a la venta de comida, dicho plan es de suma importancia debido a que es una herramienta que ayudará a prevenir las deficiencias o problemas antes de que sucedan en tiempo real, presentar este plan es fundamental para buscar financiamiento, socios o inversionistas, y sirve como guía para quienes están al frente del negocio para que de esta manera se pueda tener una mayor certidumbre y seguridad al momento de tomar una decisión de inversión.

Este plan tiene el propósito de ayudar al micro negocio a mejorar su administración y planeación, ya que no tiene un sistema adecuado para llevarlas a cabo, haciéndolo de manera empírica. Lo que se busca es que se haga de una manera sistemática y ordenada, esto les ayudará a tener un firme compromiso de plantearse una meta y proponerse alcanzarla.

La necesidad de elaborar un plan de negocios para el negocio de venta de comida se debe a que es indispensable concretar

las ideas y plasmarlas en un documento de una manera formal y bien estructurada para que éste se convierta en una guía en la elaboración del proyecto.

El plan de negocios previene y alerta de muchos aspectos, como la opinión de la gente, tendencias del mercado, determinación de recursos actuales y futuros necesarios, y otras ideas que enriquezcan la original, entre otras, además de dar la seguridad de que está eligiendo una buena opción de negocio le da un valor agregado a la micro empresa.

El plan de negocios se realizará con la utilización de estudios de mercado, cálculos de financiamiento y demás indicadores, con el fin de proporcionarle asientos más concretos al negocio que se dedica a la venta de comida.

Se pretende resolver la problemática que enfrenta este micro negocio y mejorar su manejo, administración, dirección y control. Esto es con el fin de tener conocimientos necesarios para hacer una mejor planeación y estrategia.

Es importante tomar en cuenta que una buena investigación de mercado es esencial para conocer cuáles son las empresas similares y qué beneficios ofrecen. También ayudará a conocer mejor a los consumidores y qué es en verdad lo que quieren. Esta investigación en general ayudará a conocer mejor el mercado.

Se pretende presentar un plan de negocios que contenga las bases para el desarrollo de futuros negocios. Adicionalmente, servirá para demostrar que se pueden usar los conocimientos contables y financieros para hacer un buen plan de negocios.

Marco teórico

En este apartado se menciona la importancia que tiene la mediana y pequeña empresa en México, cuál es su entorno, se detallan los conceptos básicos, así como los componentes de un plan de negocios, analizando las teorías de varios autores las cuales se utilizarán como base en el desarrollo del proyecto.

Cada día nacen nuevas empresas, muchas de ellas desaparecen debido a que no cuentan con una buena planeación, no tienen el suficiente conocimiento y no saben utilizar las herramientas necesarias que les ayude a plantear sus ideas y llevarlas a cabo, en estos tiempos ya no es suficiente ser un emprendedor y conseguir ganancias al iniciar un negocio.

La elaboración de un plan de negocios sirve como guía en la cual se detallan los pasos y condiciones requeridas para realizar el negocio, así como ayudar en la toma de decisiones para saber en qué momento invertir en el proyecto.

La empresa y su entorno

Nuño (2012) define a la empresa como:

Unidad económico-social que tiene como finalidad la obtención de un beneficio o utilidad, tanto para el empresario y su organización como para la sociedad en la que está inmersa, donde se coordinan el capital, recursos naturales, el trabajo y la dirección para satisfacer las necesidades del mercado. (p. 11)

La empresa es un sistema que está sumergido en su entorno es por eso que Puchol (2012) menciona que está compuesto por:

Elementos sociales, políticos, económicos, axiológicos, religiosos, etc. Que integran a nuestra actualidad. De ese entorno recibe la empresa unos inputs, en forma de recursos financieros, recursos tecnológicos y recursos humanos. Estos recursos son utilizados o transformados por la propia empresa, la cual devuelve al entorno una serie de outputs, consistentes en bienes y servicios. (p. 8)

Las empresas son el principal factor dinámico de la economía de una nación y constituyen a la vez un medio de distribución que influye directamente en la vida privada de sus habitantes. Rodríguez (2000) menciona que “la empresa es una entidad económica destinada a producir bienes, venderlos y obtener un beneficio”. (p. 71)

Concepto de pequeña y mediana empresa

Invariablemente las empresas deben efectuar una serie de actividades que varían de acuerdo con el tipo de negocio que pretenda desarrollar y al volumen de operaciones.

Rodríguez (2000) cita a La Asociación de Empresa Pequeñas (SBA) y define a la empresa pequeña como “aquella que posee el dueño en plena libertad, manejada automáticamente y que no es dominante en la rama en que opera”. (p. 73)

La Secretaría de Economía (2010, para. 5) define a la mediana empresa como:

Negocios dedicados al comercio que tiene desde 31 hasta 100 trabajadores, y generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y pueden superar hasta 250 millones de pesos. Son unidades económicas con la oportunidad de desarrollar su competitividad en base a la mejora de su organización y procesos, así como de mejorar sus habilidades empresariales.

De la misma manera el INEGI (2014) señala en tabla 1 la distribución por tamaño (empresas pequeñas contra empresas grandes y volumen de ventas).

Problemas comunes de la pequeña empresa

El peligro de fracasar de las pequeñas empresas, de no alcanzar los resultados deseados o esperados, la posibilidad de dañar a la pequeña empresa por no alcanzar los resultados planeados se debe a las malas decisiones tomadas por parte de los dirigentes de la pequeña empresa cuando se enfrentan a la valoración de un riesgo (Nuño, 2012, p. 42).

Tabla 1. Tamaño de los establecimientos por sector

Tamaño	Sector	Estratificación		Tope máximo combinado*
		Rango de número de trabajadores	Rango de monto de ventas anuales (mdp)	
Micro	Todos	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
		Desde 11	Desde	
Pequeña	Comercio	hasta 30	\$4.01 hasta \$100	93
		Desde 11	Desde \$4.01 hasta \$100	
	Industria y Servicios	hasta 50	Desde 31	95
		Desde 11	Desde \$100.01 hasta \$250	
	Comercio	Hasta 100	Desde	235
		Desde 51	Desde \$100.01	
Mediana	Industria	Desde 51	Desde \$100.01	250

Secretaría de Economía, Artículo 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
 Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.
 *Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. mdp= Millones de pesos.

Un gran paso hacia el logro del éxito de la pequeña empresa es conocer y comprender los motivos que originaron el fracaso para poder evitarlos. A continuación, Rodríguez (2000, p.98, 99) detalla las causas que en nueve de cada diez empresas se da la quiebra:

- Negligencia. El dinámico mundo de los negocios de la actualidad obliga a los administradores de las pequeñas empresas a estar alerta a las rápidas transformaciones que continuamente se presentan. Ya sea en la moda, lo hábitos alimenticios, tecnología, etc., que deben ser advertidos con oportunidad y asimilar provechosamente. De no ser así, la situación acarrearía serios problemas y finalmente el fracaso de la pequeña empresa.
- Fraude. Aunque en pequeño porcentaje 1.3%, el fraude en una de las causas de quiebra en la pequeña empresa; esto debido a la falta de controles administrativos y financieros adecuados a las necesidades de la empresa.
- Falta de experiencia en el ramo. Con frecuencia, el gerente carece de experiencia en el ramo en que incursiona por vez primera. Puede tenerla en otros campos, pero lógicamente suele ignorar los problemas específicos de la nueva rama a la que ingresa.
- Falta de experiencia administrativa. La total falta de experiencia del gerente es la causa del 14% de los fracasos empresariales. No hay punto de relación entre poseer una habilidad especial para cierto trabajo y ser capaz de administrar un establecimiento pequeño. Sin la capacitación adecuada del que maneja la empresa, nada puede garantizar el éxito de esta.
- Experiencia desbalanceada. También la sobre concentración de experiencia puede actuar en detrimento de una empresa pequeña. El gerente de esta debe no solamente poseer habilidades técnicas determinadas, sino debe ser capaz también de ver a su empresa globalmente; debe ser capaz de cubrir sus necesidades, advertir sus relaciones con ciertos factores y determinar su verdadera capacidad, así como conocer las distintas áreas en que se desenvuelve la empresa y sus interrelaciones recíprocas. Si quien administra dedica mayor atención a un área determinada, de acuerdo con su interés y especialidad y descuida otras, esto redundará negativamente su

desarrollo. Casi el 22% de este aspecto llevaron al fracaso debido a dicho error.

- Incompetencia del gerente. El mayor obstáculo que puede tener la pequeña empresa para prosperar es un administrador incompetente. El 41% de las quiebras son atribuibles a la causa. Ni el mismo dueño puede fungir como gerente de su propio establecimiento si carece de los conocimientos necesarios o, más aun, de la capacidad de liderazgo requerida.
- Desastre. Hay hechos imprevistos que cortan de tajo la existencia de una empresa pequeña (incendios, robos, desastres naturales, problemas naturales, Etc.)

Características de la pequeña y mediana empresa

Existe una serie de características que son comunes a este tipo de empresas. A continuación, Rodríguez (2000, p.99, 100) cita algunas de las más generalizadas características y son:

- Poca o ninguna especialización en la administración: esencialmente, la dirección en la pequeña y en ocasiones en la mediana empresa se encuentra a cargo de una sola persona que cuenta con muy pocos auxiliares y en la mayoría de los casos esta persona no está capacitada para llevar a cabo esta función. Es aquí cuando este tipo de empresas corre mayor peligro.
- Falta de acceso al capital: este es un problema que se presenta con mucha frecuencia en la pequeña empresa debido a dos causas principales: la ignorancia por parte del pequeño empresario de la existencia de fuentes de financiamiento y la forma en que éstas operan; y la segunda, la falta de conocimiento acerca de la mejor manera de exponer la situación de su negocio y sus necesidades ante las posibles fuentes financieras.
- Contacto personal estrecho del director con quienes intervienen en la empresa: facilidad con que el director está en contacto directo con sus subordinados, constituye un aspecto muy positivo ya que facilita la comunicación.
- Posición poco dominante en el mercado de consumo: dada su magnitud, la pequeña y mediana empresa considera individualmente se limita a trabajar en un mercado muy reducido, por lo que sus operaciones no repercuten en forma importante en el mercado.
- Íntima relación con la comunidad local: debido a sus escasos recursos en todos aspectos, sobre todo la pequeña empresa, se liga a la comunidad local, de la que tiene que obtener bienes, personal administrativo, mano de obra calificada y no calificada, materias primas, equipo, etc.

Plan de negocios

Todos los autores coinciden en que un plan de negocios es un documento que permite conocer la información necesaria para analizar, evaluar un proyecto y ponerlo en marcha, así como para buscar financiamiento de los inversionistas.

Weinberger (2009) define al plan de negocios como:

Documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso de planeación. Este plan de negocios sirve para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos. Lo que busca este documento es combinar la forma y el contenido. La forma se refiere a la estructura, redacción e ilustración, cuánto llama la atención, cuán “amigable” contenido se refiere al plan como propuesta de inversión, la calidad de la idea, la información financiera, el análisis y la oportunidad de mercado (p. 33).

El plan de negocio se puede utilizar en caso de que la empresa se vaya a crear o ya este creada, ya que el plan les permite analizar y evaluar las operaciones de la misma y así poder reorientarlas.

Para que sirve

El plan de negocio permite identificar cual es el mejor camino por elegir para conseguir el objetivo final es por eso por lo que Muñiz (2010) señala que nos sirve para “definir cómo alcanzar los resultados propuestos, identifica los pasos, procesos y recursos que se necesitan, en definitiva, nos ayuda a evitar fracasos posteriores”. (p.16)

Muñiz (2010, p. 16) menciona en general los motivos por los que se decide realizar un plan de negocio:

- Tener un documento de presentación de un proyecto para potenciales inversionistas, financiadores, socios o compradores.
- Asegurarse de que un negocio tenga sentido financiera y operativamente, antes de su puesta en marcha.
- Buscar la forma más eficiente y rentable de llevar a cabo un proyecto empresarial.
- Crear un escenario que permita identificar y evitar potenciales problemas antes de que ocurran, con el siguiente ahorro de tiempo y recurso.
- Prever necesidades de recursos y su asignación en el tiempo.
- Evaluar el funcionamiento de un negocio que ya está en funcionamiento.
- Evaluar una empresa para su fusión o venta posterior.
- Guiarnos en la puesta en marcha de una nueva idea de negocio.

Tipos

A continuación, se presentan los tipos de planes de negocio más representativos según Weinberger (2009, p. 40,41)

- a) Plan de negocios para empresa en marcha: por lo general, las empresas en marcha van aumentando sus unidades de negocios con la finalidad de crecer y ser más rentables. Sin embargo, un crecimiento no planificado ni controlado podría causar el fracaso de esta nueva unidad de negocio, o lo que es peor, la quiebra de toda la empresa. Por eso, todo crecimiento debe ser planificado... ¡sin ser

burocrático! El plan de negocios para una empresa en marcha debe evaluar la nueva unidad de negocio de manera independiente y además deberá distribuir los costos fijos de toda la empresa, entre todas las unidades de negocios, incluida la nueva.

- b) Plan de negocios para nuevas empresas: el desarrollo del plan de negocios se convierte en una herramienta de diseño, y parte de una idea inicial a la cual se le va dando forma y estructura para su puesta en marcha. En ella se debe detallar tanto la descripción de la idea en sí misma, como los objetivos a ser alcanzados, las estrategias a ser aplicadas y los planes de acción respectivos para lograr las metas propuestas. Este plan, en el futuro, se convertirá en insumo para retroalimentar el negocio, ayudando a estimar, corregir y/o instituir las posibles variaciones que se realizarán durante el desarrollo de la empresa.

Cualquiera sea la estructura o tipo de plan, este debe incluir toda la información y documentación que los interesados requieran para tomar sus decisiones. Con un plan de negocios dividido en secciones, el lector podrá escoger y se detendrá a leer lo que sea de su mayor interés.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este capítulo se muestra la metodología que se va a llevar a cabo para el plan de negocios que se va a desarrollar. Todo proyecto de desarrollo se necesita basar en un modelo y se hace con la finalidad de ser objetivos y estar actualizados. Por tal motivo, se eligió el modelo propuesto por Balanko (2008), mostrado en la tabla 2.

Tabla 2. Modelo Plan de negocios Balanko

Secciones del plan de negocios
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de la industria • Análisis del mercado • Productos y servicios • Descripción del negocio • Estrategia de marketing y ventas • Operaciones y administración • Plan financiero pro forma • Plan de implementación • Plan de contingencia y emergencia • Resumen ejecutivo

Fuente: Balanko. Como preparar un plan de negocios exitoso (2008, p. viii-x)

CONCLUSIONES

El proyecto pretende establecer un plan de negocios, el cual le permita abordar cada uno de los puntos débiles, ofreciendo propuestas, estrategias, metas y objetivos para que más adelante pueda aplicarse logrando una posible expansión de sus productos y servicios al micro negocio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Balanko, G. (2008). Como preparar un plan de negocios exitoso. (Primera edición). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Eliseo, H.; Montejo, E. (2010). Análisis comparativo de la competitividad de los estados de Tabasco y Yucatán, en el

sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes), para una propuesta de desarrollo. Recuperado de: <http://promep.sep.gob.mx/archivospdf/proyectos/Proyecto196950.PDF>

INEGI (2014). Censos económicos 2014: La industria restaurantera en México. Recuperado de: [http://www.canirac.org.mx/images/notas/files/Mono_Restaurantera\(1\).pdf](http://www.canirac.org.mx/images/notas/files/Mono_Restaurantera(1).pdf)

INEGI (2016). Esperanza de vida de los negocios a nivel nacional y por entidad federativa. Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/Experimentales/Esperanza/doc/evn_ent_fed.pdf

Muñiz, L. (2010). Guía práctica para mejorar un plan de negocios. recuperado de: https://books.google.com.mx/books?id=8bawXgVSLQMC&pg=PA16&dq=para+que+sirve+un+plan+de+negocios&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj-48_J6o3bAhUhja0KHcmSCZUQ6AEIMjAC#v=onepage&q=para%20que%20sirve%20un%20plan%20de%20negocios&f=false

Nuño, P. (2012). Administración de pequeñas empresas. (Primera edición). Estado de México: Red Tercer Milenio S.C.

Polanco, D.; Pereyra, A. Y Madero, J. (2013). Situación actual de las microempresas familiares rurales de las comisarías de la zona metropolitana noreste de Mérida Yucatán. Recuperado de: <http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xviii/docs/1.31.pdf>

Puchol, L. (2012). Dirección y gestión de recursos humanos. (7° edición). México: Díaz de Santos, S. A.

Rodríguez, J. (2000). Como administrar pequeñas y medianas empresas. (4ª edición, 8ª reimpresión). México, D.F: Ediciones Contables, Administrativas y Fiscales, S.A. de C.V.

Secretaría de economía (2010). Microempresas. Recuperado de: <http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/microempresario>

Weinberger, K. (2009). Plan de negocios, herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio. (Primera edición). Perú: Usaid/Perú/ Mype competitiva.